

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ДИАГНОСТИКИ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

М.Муйдинов

Андижанский Государственный медицинский институт

Актуальность: Течение эпилепсии у детей и взрослых имеет свои особенности. У детей пароксизмальные состояния встречаются значительно чаще, чем у взрослых (2,4,7). В последнее время частота пароксизмальных состояний у детей в структуре детской заболеваемости возрастает (1,3,7). Изучение клинико-патогенетических закономерностей развития эпилептического синдрома у детей, а также особенностей его диагностики, лечения и профилактики определяется как множественностью факторов риска и возможностью трансформации эпилепсии, так и клинической недифференцированностью пароксизмальных состояний, динамизмом и гегерохронностью развитая функций головного мозга ребенка (2,5).

Уже с 60-х годов прошлого столетия частота эпилепсии неуклонно снижается у детей и растет у пожилых (1,6). До трети случаев эпилепсии манифестирует в возрасте старше 60 лет, причем в возрасте 70 и более лет даже частота эпилепсии в 2-3 раза превышает частоту у детей, особенно в развитых странах. Мало того, диагностика эпилепсии позднего возраста нередко осуществляется, спустя несколько лет после первых эпизодов заболевания (4,6).

Особенности манифестации эпилепсии и ее электроэнцефалографические паттерны у больных эпилепсией в отдельных

возрастных периодах изучены недостаточно. Анализируется грубая органическая патология, тогда как динамика морфологических и функциональных параметров головного мозга ускользает от внимания врача (Loscher W., Schmidt D., 2011). В связи с этим, необходимо изучение возрастных особенностей эпилепсии, причин и направлений ее трансформации с целью адекватной своевременной медико-психологической помощи пациентам на всех этапах болезни.

Цель исследования: изучить нейрофизиологические особенности течения симптоматической эпилепсии и выработать диагностические критерии заболевания у детей, страдающих данной формой эпилепсии.

Материал и методы исследования: Обследование проведено 44 детям с установленным диагнозом симптоматической эпилепсии (28 мальчиков и 16 девочек). Всем больным было проведено клинико-неврологическое исследование с уточнением дебюта, формы и частоты судорожных приступов для выявления формы эпилепсии. Также проводилось нейрофизиологическое исследование для выявления локализации эпилептогенного очага.

Результаты исследования: Клинико-неврологическое исследование показало, что у большинства детей с симптоматической формой эпилепсии в неврологической статусе выявляются пирамидные (88,3%), координаторные (34,2%), экстрапирамидные (28,3%) и когнитивные (59,6%) нарушения. Обобщив результаты наблюдений, можно подтвердить, что наиболее тяжелые формы эпилептических припадков (инфантильные спазмы, генерализованные судорожные припадки, некоторые виды парциальных приступов) являются проявлениями симптоматических форм эпилепсий и обусловлены грубыми структурными нарушениями по данным КГ и МРТ головного мозга,

сопровождающимися задержкой формирования моторных и психических функций. Инфантильные спазмы чаще других форм эпилепсии сочетаются с умеренными и тяжелыми когнитивными нарушениями (31,0% детей с этой формой приступов) на фоне грубых структурных нарушений формирования или повреждений головного мозга (у 56,9% больных) и значительной задержкой формирования или утратой сформированных моторных функций (у 65,5% больных), а также в ряде случаев наличия выраженных двигательных нарушений в виде симптомокомплекса детского церебрального паралича. Напротив, детская абсансная эпилепсия, а также простые фебрильные приступы не сопровождаются какими-либо клинически значимыми структурными нарушениями. При этих эпилепсиях и фебрильных приступах в большинстве наблюдений нет клинически значимых патологических изменений неврологического статуса (в 75,0% наблюдений), задержки развития или нарушения формирования когнитивных и моторных функций (у 87,5% больных).

Нейрофизиологическое исследование выявило эпилептиформную активность с средним индексом, преимущественной локализации по правым либо левым лобно-центрально-вертексным отведениям (35,9%) и височной

ЛОКАЛИЗАЦИИ (48,2%). (шу ерга ЭЭГ расм куйнг)

Все пациенты до обращения в стационар получали антиэпилептическую терапию, однако полной ремиссии судорожных приступов достигнуто не было. Для детей с симптоматической эпилепсией особенно важную роль играет отсутствие негативного влияния АЭП на формирование когнитивных функций (на развитие и обучение), поведение и аффективную сферу. Не вызывает сомнений тот факт, что при лечении детей следует отдавать предпочтение препаратам, обладающим наименьшей системной токсичностью и не влияющим на когнитивную сферу и поведение, с учетом

факторов риска для каждого конкретного ребенка. При назначении АЭП необходимо учитывать эти особенности и добиваться полной ремиссии приступов. Особенности реагирования на АЭП у детей недостаточно предсказуемы, так как новый препарат регистрируется на основании данных, полученных в исследованиях взрослых пациентов, которые экстраполируются на детскую популяцию. Однако в связи с особенностями фармакокинетики и фармакодинамики у детей пациенты этой группы могут иначе реагировать на лечение АЭП по сравнению со взрослыми (о чем нередко становится известно лишь спустя несколько месяцев после внедрения препарата в клиническую практику и начала его применения).

Выводы: Основными методами диагностики эпилепсии являются электроэнцефалография и МРТ головного мозга. «Поврежденность» головного мозга является наиболее значимым фактором, влияющим на течение эпилепсии в раннем детском возрасте (81,4% резистентного течения). Рутинная ЭЭГ не всегда позволяет определить вариант эпилепсии и прогнозировать течение заболевания. Видео-ЭЭГ-мониторинг значительно расширяет диагностические возможности. ЭЭГ больного с эпилепсией не только отражает наличие специфических эпилептических ЭЭГ-паттернов, но и позволяет проследить динамику формирования биоэлектрической активности головного мозга как проявление «созревания» головного мозга. Специфичные для эпилептических энцефалопатий ЭЭГ-паттерны указывают на высокую вероятность фармакорезистентного течения в активной фазе эпилептического процесса, в остальных случаях достоверной связи ЭЭГ-паттернов и течения эпилепсии не выявляется, но первичная диагностическая ценность методики неоспорима.

Литература:

1. Brodie M.J., Johnson F.N. Carbamazepine in the treatment of seizure disorders: efficacy, pharmacokinetics and adverse event profile. *Rev Contemp Pharmacother* 1997;8:87–122.
2. *Neuropsychology*. Saunders, 2004;1168.
3. Rizzo M., Eslinger P.J. Principles and practice of Behavioral Neurology and
4. Thompson P.J. Epilepsy and memory In: Cull C., Goldstein L. (eds). *Epilepsy: A Clinical Psychologists Handbook*. London, UK: Routledge, 1997;143–52.
5. Воронкова К.В. Фокальные формы эпилепсии у детей: интеллектуальное развитие и варианты нарушений высших психических функций: Автореф. дисс. ... канд. мед. наук. М., 2002;27.
6. Воронкова К.В., Петрухин А.С., Пылаева О.А. и др. Рациональная антиэпилептическая фармакотерапия. М.: БИНОМ, 2008;192 с.
7. Калинин В.В. Психиатрические проблемы эпилептологии и психиатрия. *Соц и клин психиатр* 2003;3:5–11.